

RENATO LUIZ SOBRAL ANELLI

ARQUITETO URBANISTA (FAU PUC CAMPINAS, 1982). MESTRE EM HISTÓRIA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS E DOUTOR EM ARQUITETURA E URBANISMO PELA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (1995).

**POR UMA CIDADE COM ALMA
BRASILEIRA - A ARQUITETURA
DE RINO LEVI**

19

95

“É preciso estudar o que se fez e o que se está fazendo no exterior e resolver os nossos casos sobre estética da cidade com alma brasileira”¹

Ao lançar este programa de ação em sua cartamanifesto de 1925, Rino Levi delimita aquele que seria seu principal interesse ao longo de sua carreira. Coerente com o momento em que se encontrava, ainda aluno de quarto ano, a proposta utiliza conceitos em circulação na Escola de Roma. Nos anos seguintes, estética das cidades se tornaria urbanismo², e Levi procuraria conferir-lhe uma “alma brasileira”, ou seja, um caráter urbano decorrente de uma interpretação das especificidades do clima, natureza e costumes brasileiros.

“Pelo clima, pela nossa natureza e costumes, as nossas cidades devem ter um caráter diferente das da Europa. Creio que a nossa florescente vegetação e todas as nossas inigualáveis belezas naturais podem e devem sugerir aos nossos artistas alguma coisa de original, dando às nossas cidades uma graça de vivacidade e de cores, única no mundo.”

A originalidade de tal proposta já foi destacada por

42

Geraldo Ferraz ao afirmar que, “talvez, na década de vinte, nenhum outro estudante brasileiro de arquitetura assim pensasse, voltado para o caso brasileiro”³.

O objetivo deste trabalho é entender como Levi concebe a sua atuação urbanística, e de que maneira interpreta as especificidades que considera brasileiras. Não podemos concordar com Ferraz, quando afirma, logo após a citação anterior, que Levi não conseguiu realizar seu objetivo urbanístico pois não teve oportunidades de realizar grandes planos. Levi concebe cada edifício como um elemento, funcional e estético, da cidade. O edifício não apenas interpreta a situação urbana na qual se insere, mas é concebido de acordo com um conceito próprio de cidade. Essa idéia urbanística poderia ser expressa tanto num plano regulador para o todo da cidade, como orientar o projeto de cada edifício. Os conceitos de cidade que orientariam o trabalho de Levi evoluiriam do universo de referências englobadas por *Edilizia cittadina*, e expressos numa proposta de plano regulador para São Paulo, em direção a uma aproximação com as concepções corbusianas, que se manifestariam plenamente na sua proposta para Brasília.

A estrutura espacial de diversos de seus projetos revelam uma relação interior/exterior que carrega em si um conceito de cidade. Os edifícios altos, que tendem a uma forma laminar ou de torre isolada, são concebidos como postos de contemplação da paisagem, seja ela natural ou urbana. Sua estrutura espacial interna é projetada de maneira a permitir que determinados ambientes possam usufruir de uma condição privilegiada de observação do exterior. Os limites desses volumes, suas fachadas, evoluem em direção a uma maior transparência, o que permite a expansão do seu espaço interno para o exterior. Os edifícios laminares dos alojamentos da USP e as megaestruturas para Brasília são a melhor expressão dessa evolução.

O projeto de sua casa, realizado em 1944, abre uma outra linha de desenvolvimento, ainda apoiado sobre a relação interior/exterior. A inexistência de uma paisagem externa é o motivo para uma sofisticada operação, com a sua representação no interior da residência.

A seqüência de projetos das casas para Paulo Hess, Milton Guper e Castor Delgado Perez aperi-

morariam esse partido. O conceito urbanístico inerente a estas casas seria explorado no projeto para o conjunto para operários da Tecelagem Parayba, onde todos os edifícios teriam uma estrutura espacial análoga. Entretanto, esta proposta não tem continuidade, restando como único exemplo conhecido de uma exploração dos conceitos urbanísticos implícitos no partido intimista das casas.

O caráter específico da sua “cidade com alma brasileira” seria decorrente dessas duas variações sobre a relação interior/exterior. Clima e natureza seriam os temas sobre os quais Levi trabalharia para a construção de sua brasilidade. A intensa luminosidade condicionaria sua busca por transparência, aproximando-o do tema privilegiado da Arquitetura Moderna Brasileira, o *brise-soleil*. Uma aproximação que também ocorre com a condição de contemplação da paisagem, propiciada pela estrutura espacial de seus edifícios. A riqueza da flora tropical estimularia Levi a realizar pesquisas botânicas, viagens exploratórias e, principalmente, criar uma condição de intensa fruição com os jardins de suas casas. Esta última constitui a mais peculiar contribuição de Levi para a arquitetura moderna no Brasil.

PROJETO PARA BRASÍLIA: UMA AÇÃO SOBRE A PAISAGEM DO CERRADO

O único projeto de cidade completa realizado por Rino Levi foi para o concurso de Brasília. Nele podemos identificar uma estrutura funcional, coerente com o conceito de cidade polinuclear, e uma intenção poética, definindo a “alma” ou caráter da cidade que deveria tornar-se o símbolo da nação. Ambos têm raízes antigas na produção de Levi. O ponto mais polêmico da proposta, as gigantescas unidades habitacionais, não apresenta nenhuma incoerência com a evolução do seu trabalho, em especial os edifícios de apartamento, estando em sintonia com diversos projetos megaestruturais desenvolvidos internacionalmente.

Foram poucas as suas manifestações textuais sobre o que entende como cidade moderna. As anotações manuscritas para uma conferência denominada “Concepção da Cidade Moderna”⁴, realizada em Curitiba em 1963, resumem, de forma bastante completa, o ponto de chegada de suas idéias expressas em 1925. Após defender a concepção

de cidade polinuclear, Levi apresenta seu projeto para o concurso de Brasília como principal exemplo. Trata-se da culminação de uma longa carreira, mas por ser seu único projeto de uma cidade completa, podemos partir de sua análise para posteriormente identificarmos, retroativamente, as transformações dos seus conceitos urbanísticos.

A apresentação de Brasília como exemplo de aplicação do conceito de cidade polinuclear revela uma concepção urbana que procura preservar as “vantagens da cidade pequena (sentido de grupo social) com as vantagens de uma cidade grande”⁵.

Ao adotar tais princípios, Levi propõe uma cidade composta por diversos núcleos de crescimento limitado, que reproduziriam as condições de vida da cidade pequena, enquanto um centro comum permitiria o surgimento das vantagens das grandes cidades, tais como serviços, comércio, cultura, concentrações administrativas, públicas e privadas.

O princípio urbanístico de Brasília proposto pela equipe de Rino Levi tem muitas semelhanças com as propostas esquemáticas de cidade-jardim, e suas reelaborações ao longo das primeiras décadas deste século, presentes nas aulas de *Edilizia Citadina* e nas páginas de *Architettura ed Arti decorative*.

A principal alteração está na transformação das habitações dos núcleos em superblocos concebidos como grandes planos verticais. Transformação mediada pelas propostas urbanísticas de Le Corbusier, em especial *Une Ville Contemporaine* realizada nos anos 20, que associa uma lógica formal cartesiana aos princípios urbanísticos das cidades jardins inglesas⁶. A proposta de Brasília de Rino Levi pode ser igualmente definida como uma “cidade-jardim vertical e concentrada”. O objetivo de criar nos superblocos um núcleo capaz de recuperar um modelo urbano proporcionador de um tipo de vida comunitária está expresso na concepção do sistema de circulação.

“A circulação vertical, calculada de acordo com as exigências da ABNT, compreende dois grandes sistemas de elevadores com paradas apenas na garagem do subsolo, no andar térreo e nas 4 ruas internas (elevadas) do superbloco. Atingida a rua interna, o usuário dirige-se ao edifício que procura, onde tomará o elevador de tipo usual que o conduzirá ao andar desejado. Pode-se dizer que a função dos elevadores principais corresponde à do sistema de transporte coletivo da cidade convencional. (...) Nas

ruas internas, as facilidades imediatas: pequeno comércio, creche, jardim da infância, posto de saúde, etc.”⁷

O superbloco desenvolvido pela equipe de Rino Levi potencializa os princípios corbusianos de habitação intensiva, expressos nas suas Unités d’habitation, de onde deriva inclusive a concepção de rua elevada, conforme destaca Nestor Goulart Reis Filho:

“(…) a valorização dos grandes corredores de circulação interna (como rua-corredor), ao modo de Le Corbusier; a instalação nas mesmas de serviços capazes de torná-los pontos de permanência dos usuários (...), a idéia de transpor para a vertical, apenas para uso de pedestres, as antigas malhas viárias horizontais, das pequenas cidades e dos velhos bairros (...).”⁸

As ousadas estruturas laminares dos superblocos podem induzir a uma semelhança formal com as propostas urbanistas de Hilberseimer. Mas enquanto o arquiteto alemão projetava para uma sociedade onde o homem não possuía mais nenhum valor que não aquele de sua força de

44

trabalho, Levi está preocupado em garantir a sobrevivência dos valores de grupo social em crise contemporaneamente na condição metropolitana.

A lógica de Levi está em associar a perda desses valores cívicos à ampliação desmesurada das cidades antigas, e portanto a solução está na limitação do seu crescimento. Um entendimento que está muito longe da metrópole de Hilberseimer, que representa “o motor de economia plurinacional, e, como tal, é criação específica do capital concentrado, imitando sua anonimidade.”⁹

Uma concepção que denuncia qualquer familiaridade como falsa, e defende uma “cidade sem qualidade”, onde os habitantes vivem como mera abstração de seu valor como força de trabalho. A semelhança formal com as metrópoles abstratas concebidas por Hilberseimer não encontra nenhum respaldo nos seus objetivos conceituais. Levi quer permitir condições de surgimento de uma vida cheia de “familiaridades”, que pode se desenvolver nas ruas elevadas, com seus serviços comunitários.

“A concentração da maioria da população em torno do centro urbano, reduzindo as distâncias a caminhadas a pé.”¹⁰

Assim o núcleo principal, onde se localizam as “vantagens da metrópole moderna”, e o centro administrativo nacional seriam atingidos com uma simples caminhada a pé. A singeleza dos objetivos contrasta com a imponência dos recursos técnico-construtivos empregados para a construção dos superblocos com 300m de altura, 435 de comprimento e 18 de largura.

Os principais objetivos poderiam ser atingidos sem um esforço dessa magnitude. A concepção de

uma cidade polinuclear não parece suficiente para justificar a imponência dos blocos. Brasília da equipe de Rino Levi se mostra como um ensaio urbanístico para superar a perplexidade de seus autores frente à complexidade do fenômeno metropolitano paulistano.

A opção feita pela equipe de Levi, de retomar as megaestruturas propostas por Corbusier para São Paulo e Rio de Janeiro, revela o reconhecimento da magnitude do problema urbanístico, estando em sintonia com propostas desenvolvidas em diversos países naqueles mesmos anos. A proposta para Brasília é contemporânea ao projeto de Louis Kahn para Philadelphia (1956/57), antecede o projeto de Ludovico Quaroni para um bairro em Veneza-Mestre (1959) e os estudos feitos por Kenzo Tange de unidades residenciais para 25.000 pessoas (1959) e para a baía de Tokyo (1960). Ainda no campo das megaestruturas, outra referência possível é o projeto do grupo Archigram, a *Plug in City* que seria realizado apenas em 1964.

No âmbito sul-americano, a proposta de Levi foi bem acolhida pelo arquiteto argentino Amancio Williams, que em correspondência de 1957 agradece a cópia

do projeto de Brasília a ele enviado pelos autores. Além de sua colaboração com Le Corbusier, Williams é conhecido pela proposta de uma megaestrutura na Bacia do Rio da Prata para abrigar o novo aeroporto de Buenos Aires¹¹.

As propostas sul-americanas de Le Corbusier, bastante próximas da vivência de Rino Levi, são fundamentais para a compreensão de seu projeto para Brasília. Os únicos precedentes brasileiros de projetos megaestruturais estão nas propostas de Le Corbusier para São Paulo e Rio de Janeiro. Este último projeto encontra sua justificativa no relacionamento com a paisagem. Para enfrentar a força das montanhas cariocas, Corbusier propôs uma megaestrutura que nada mais pretendia do que construir uma horizontal. Em seu estudo sobre estes projetos, Martins resume a intenção expressa pelo arquiteto suíço em *Precisions*:

“Ao final de sua descrição do projeto para o Rio, explica como, no mar, retoma seu caderno de notas para verificar o resultado do que tinha sido concebido do avião. Se o gesto poético máximo do projeto é uma magnífica horizontal que enlaça as colinas e os

picos, sua correção só poderia ser atestada através desse “olhar à distância e perceber que a obra se anunciava por uma linha, a qual, sozinha, é capaz de cantar com o capricho veemente dos montes: a horizontal”.¹²

A proximidade de Rino Levi com as propostas corbusianas, desde seus primeiros escritos até a utilização do princípio de unidade de habitação para o projeto de Brasília, nos permite supor que seu projeto pretenda representar uma atitude equivalente. Sua proposta para Brasília pode ser entendida como um supremo esforço de ação poética da arquitetura com a paisagem do cerrado.

Levi propõe, para enfrentar o horizonte desolador do cerrado, um conjunto de planos verticais, dispostos alternadamente sobre o território. Não se tratava apenas de uma caprichosa exploração da terceira dimensão da arquitetura, nem somente de uma provocação crítica a um concurso que se considerava pré-definido¹³. O projeto retoma o conceito corbusiano de uma megaestrutura habitacional agindo diretamente na dimensão do território.

A ação geométrica do projeto corbusiano frente à paisagem da Baía de Guanabara, confrontando a construção de uma horizontal com a verticalidade dos morros cariocas, é retomada por Levi no diálogo com a paisagem eminentemente horizontal do cerrado através da introdução de um elemento geométrico vertical de dimensões monumentais. Frente ao cerrado do planalto central, uma sucessão de gigantescas lâminas, planas e diáfanas, institui uma verticalidade proporcional ao desolamento da paisagem.

Planos verticais como recurso poético para qualificar uma paisagem predominantemente horizontal pode ser decorrência de uma leitura atenta de *Precisions*. Este livro, onde Corbusier reproduz as conferências e projetos realizadas na viagem para a América do Sul, comparece na biblioteca de Rino Levi. A edição francesa de 1930, adquirida em 31, apresenta diversas anotações e traduções realizadas por Levi em suas páginas.

Num trecho do livro, Corbusier descreve a emoção provocada por uma grande rocha vertical, que produz um ângulo reto com a horizontal do mar.

“Aqui tem um lugar onde o homem se detém, porque tem uma sinfonia total, magnificência de relações, nobreza. A vertical define o sentido da horizontal. Um vive pelo outro. Aí estão as potências da síntese.”¹⁴

Segundo Martins, o projeto realizado para Buenos Aires está diretamente relacionado com essa emoção. Frente à “horizontal infinita” dos pampas, o projeto deveria “oferecer uma contrapartida vertical”.¹⁵ É grande a coincidência com o projeto de Levi, onde uma série de elementos verticais se contrapõem a uma paisagem horizontal. Esta seria a sua “cidade com alma brasileira”. As gigantescas lâminas dispostas no meio do cerrado não constituem apenas um projeto com características semelhantes à escultura. Como lembra o próprio Levi:

“Contrariamente à pintura e à escultura, a arquitetura é vista por fora e por dentro. O exterior e o interior estão intimamente ligados numa unidade de concepção.”¹⁶

46

Novamente a inspiração corbusiana para o relacionamento interior e exterior é fundamental para a compreensão do projeto de Levi. Como vimos na sua carta-manifesto de 1925, é a relação com a natureza, vegetação e clima que pode conferir uma especificidade para a arquitetura brasileira. Vejamos como essa relação ocorre no projeto de Brasília.

Nas propostas urbanísticas concebidas por Corbusier, a relação do morador com a natureza é radicalmente distinta daquela das cidades-jardins inglesas¹⁷. Enquanto na cidade-jardim o morador tem a natureza à porta de sua casa, o morador da unidade de habitação corbusiana a tem como objeto de contemplação. Mas não se trata de uma natureza intocada, pois a própria cidade também se oferece como objeto de contemplação. É uma natureza organizada por uma ação cultural, que é a própria cidade.

Um dos principais temas do “olhar corbusiano” é a observação do relacionamento da cidade com o território, conforme aponta Martins em seu estudo¹⁸.

A cidade se oferece como objeto para um olhar

que procura identificar sua “alma” no modo pelo qual ocupa o território. A sucessão dos gigantescos planos do projeto de Levi, quase transparentes, dispostos em rigorosa alternância ao redor do lago, é o espetáculo poético que tem seu habitante como principal espectador.

A intervenção do projeto não se limita às gigantescas lâminas. Os centros de vizinhança, comercial e governativos recebem pouco destaque formal, sendo claramente minimizados para não comprometerem a primazia dos superblocos. Também os espaços entre eles é parte importante do projeto. Concebidos como um grande parque, tais espaços não seriam jamais uma natureza intocada. Para a “criação de áreas verdes nos amplos espaços livres”, separados das vias elevadas de circulação motorizada, seria necessário uma correção do “solo medíocre de Brasília”¹⁹. A vegetação nativa seria “corrigida” pelo projeto paisagístico, tornando-se uma extensão da arquitetura. O projeto paisagístico seria, possivelmente, semelhante aos adotados em suas obras da época, onde Burle Marx utilizava critérios estéticos da pintura e da escultura para a organização da vegetação e pavimentação. Jardins

eram concebidos como uma natureza ordenada pela arte.

Uma comparação com o projeto vencedor, de Lúcio Costa, se faz necessária. Em artigo citado anteriormente, Sophia Telles observa as diferenças entre a concepção de Costa e a de Corbusier. Enquanto Corbusier “não deixa de ordenar todo o ambiente” para permitir a autonomia do objeto construído, Costa o mantém o mais intacto possível²⁰. Pretendendo preservar a integridade da paisagem original, Costa procura deixar o solo do cerrado inalterado. Como já havia feito em Monlevade e o faria na urbanização da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, Costa quer preservar ao máximo as características originais das áreas livres. Em Brasília, as intervenções paisagísticas procuram diluir a presença das unidades habitacionais, criando um cinturão de árvores ao redor de cada superquadra para tentar restaurar a integridade da paisagem. É nessa natureza preservada que Lúcio Costa deposita o olhar do habitante da cidade na reclusão de sua moradia. Procura uma intimidade contemplativa com a natureza, própria da vida colonial. Uma contemplação que prespõe o distanciamento e a intocabilidade da natu-

reza como condição para o “recolhimento interior” do seu habitante. Um distanciamento que afirma a impossibilidade de conversão da natureza “numa extensão da cultura, e portanto da técnica, ou seja, ordenada e organizada pela atividade humana”²¹.

O distanciamento de Costa frente a uma paisagem inalterada é o oposto da contemplação de uma paisagem organizada pela ação do arquiteto. Concebida como passível de uma ação humana, a natureza perde sua áurea de intocabilidade. Se nas habitações dispostas nas lâminas gigantescas da Brasília de Levi, o morador é limitado a fruir contemplativamente a paisagem, o mesmo não ocorria nas suas casas urbanas. Nestes projetos, a natureza era reproduzida como jardim no seu interior, permitindo ao habitante, além da contemplação visual, uma relação sensorial. Nestor Goulart observa que o projeto de Levi para Brasília tem como precedente o Setor Residencial da Cidade Universitária da USP (1953)²².

Ao conceber as habitações para os estudantes da USP como lâminas verticais, o principal objetivo foi possibilitar a contemplação da paisagem. No memorial do projeto Levi e Cerqueira César escrevem:

“O terreno escolhido para a construção do setor residencial está situado na encosta de uma colina e desfruta de magnífica vista da cidade de São Paulo. (...) A orientação adotada para os edifícios permite desfrutar ao máximo a vista panorâmica da Cidade Universitária e da Cidade de São Paulo”.²³

A vista da várzea do Pinheiros e da cidade de São Paulo é o objeto que justifica a implantação e a orientação dos edifícios. A forma laminar, com a circulação horizontal concentrada num dos lados, permite que todos os apartamentos desfrutem, em disposição de anfiteatro, da vista para a paisagem principal, pois não existem apartamentos para o outro lado. A concepção do apartamento individual é defendida pelos autores, com o seguinte argumento:

“Para o desenvolvimento da personalidade do estudante é importante que ele possa, em determinados momentos, se isolar e se concentrar, fora de qualquer convívio. Num conjunto deste tipo, qual é a Cidade Universitária, isto só é possível no dormitório de tipo individual”.²⁴

Assim a paisagem, composta pela própria cidade ocupando o território, várzea e espigão, é o complemento que qualifica o momento de isolamento e concentração, no qual o estudante pode ter o “desenvolvimento da (sua) personalidade”. Podemos supor que esse objetivo estivesse presente na concepção das lâminas de Brasília, onde a contemplação da paisagem composta pela própria

cidade ocupando o território é a principal qualificação das habitações, sempre concebidas por Levi como um momento de isolamento e concentração em meio à agitada vida urbana.

As casas intimistas

A partir do projeto de sua própria casa, em 1944, Levi desenvolve uma variante de sua concepção da relação interior/exterior. Pretendendo reforçar a intimidade da vida doméstica, o partido arquitetônico desta seqüência de casas sugere uma concepção de cidade diversa daquela explicitada no projeto de Brasília.

Não pretendemos com isso considerar que exista uma divisão entre projetos técnico-funcionais de “ação” como os prédios, cinemas, hospitais, e os projetos de “contemplação” como as casas urbanas, conforme afirma Bruno Alfieri em seu artigo²⁵. Toda a arquitetura de Levi é concebida dentro de

rigorosos procedimentos técnicos e funcionais, que não apresentam contradições com o seu caráter estético. Não se pode considerar parte de sua obra como mais técnica ou mais funcional do que outra mais artística. Tal oposição é incompatível com as posições expressas por Levi em seus textos e com as características de sua atividade projetual.

Entendemos as casas como um desdobramento especial de sua concepção do relacionamento com a natureza, resultando numa nova espacialização da continuidade interior/exterior. Alfieri vê na casa Castor Delgado Perez a estrutura das “casas da antiguidade romana”, e a considera uma “tendência irresistível à *privacy*.”

Sua comparação com a casa romana pode estar na origem da classificação desse partido de Levi como “pátio mediterrâneo”. A justificativa da privacidade no meio metropolitano nos parece mais pertinente, e permite iniciarmos a sua análise em seguida ao estudo das lâminas de Brasília e da USP.

Ao apresentar a casa de Castor Delgado Perez, realizada entre 1958 e 59, os autores escrevem:

“Esta casa foi projetada para um terreno relativamente pequeno, com cerca de 20 metros de frente, situado em zona residencial plana, portanto sem possibilidade de usufruir de um panorama”²⁷

A impossibilidade de “usufruir de um panorama” é indicada como responsável pelo projeto mais maduro desta série de casas. Ainda que tal afirmação seja um tanto redutora, deve-se observar que todas as casas onde se desenvolveu este partido arquitetônico estão situadas no mesmo tipo de terreno plano, decorrente da ocupação da várzea do Pinheiros.

Dentro da metodologia de projeção de Levi, onde as formas surgem para resolver um problema, é possível que este partido tenha surgido inicialmente para conferir um “panorama” artificial a sua própria casa. Nos terrenos onde existisse uma paisagem, a arquitetura seria estruturada em função da sua contemplação. Onde não fosse possível teríamos produção de um “panorama” no próprio terreno do projeto.

A seqüência de trabalhos inicia com sua casa, avança com os projetos para Milton Guper e Paulo Hess e chega a uma proposta madura na casa para Castor Delgado Perez em 1958²⁶.

Esta interpretação conduziria a uma aproximação de Rino Levi com Mies Van Der Rohe e de suas casas de três pátios. A leitura feita destas últimas por Manfredo Tafuri indica os limites dessa interpretação. Ao apontar o distanciamento insuperável entre o interior e o exterior nas casas de três pátios, Tafuri afirma que a relação com a natureza era substituída por uma construção artificial, e “induzida a tornar-se uma ilusão de ótica”²⁸.

A “condição de distanciamento impalpável” da natureza é diametralmente oposta à relação que Rino Levi constrói em suas casas. A equivalência entre a paisagem distante e sua representação doméstica é subvertida pela intimidade que Levi sempre teve com a vegetação. Levi não se contenta com um jardim semelhante a um quadro. A sua relação com a natureza, simbolizada pela vegetação de seus jardins, é estruturada por sua experiência sensorial. O homem passa a vivenciar o seu contato com a natureza.

“A casa ligar-se-á ao terreno como se dele brotasse. Jardins e espaços livres serão parte integrante dela, e merecerão os mesmos cuidados no estudo do projeto. Interior e exterior se fundirão numa unidade. Para

a proteção contra o sol, quando necessária, possuímos dispositivos que nos permitem fazer aberturas totais, garantindo, assim, a participação integral do homem com a natureza.”²⁹

“Os espaços se interpenetram e a casa prolonga-se para o exterior. O jardim, incorporado à casa, deixa de ser um complemento para tornar-se parte integrante da habitação.”³⁰

As aberturas amplas, cuja evolução vimos no item anterior, permitem uma nova relação do interior com o exterior, uma unidade, que permite ao homem uma nova relação com a natureza: a sua “participação integral”. O objetivo não seria apenas estético.

“O verde das plantas que a cercam desperta sensação de repouso e serenidade, e a vida ao ar livre, em contato com os seus semelhantes, estimula no homem a fraternidade.”³¹

Roberto Burle Marx indica a extensão, em Levi, do conceito de harmonia estética para o campo da harmonia homem-natureza e para uma concepção harmônica de mundo³²:

“Para Rino Levi a obra arquitetônica era a resultante de um conjunto de fatores que o levavam a considerar todos os detalhes necessários para que o projeto não fosse apenas uma solução estética, mas uma interação da beleza e da forma aliada à função; no jogo de volumes, a forma e a cor tinham objetivos não só estéticos mas também sociais e psicológicos. Com grande prazer externava e transmitia suas opiniões sobre essa especialidade que se propõe,

em última análise, à construção de um mundo melhor, onde sociologia, política, ética e estética se irmanam, criando um todo de harmonia e equilíbrio.”

O conjunto desses depoimentos nos permite supor que este partido de integração “física” com a natureza, reproduzida no interior da casa, fosse o melhor resultado da sua longa procura de uma “estética da cidade com alma brasileira”. Ainda que não constituísse uma concepção urbanística completa, trata-se de uma proposta que enseja em si uma concepção de cidade. Mais que isso, apresenta-a como possibilidade de uma nova sociabilidade, utopicamente harmônica, derivada do contato com a harmonia da natureza. Neste partido arquitetônico Levi realiza sua mais importante contribuição para o modernismo brasileiro.

A análise do surgimento e do desenvolvimento do partido das “casas intimistas” pode auxiliar-nos a precisar um pouco mais a sua conceituação, e talvez, precisar algumas das permanências da sua formação italiana.

O projeto de sua casa (1944) tem a mesma estruturação espacial que o da casa de Paulo Hess (1953).

Uma variação dessa estrutura está presente nos projetos para as casas de Milton Guper (1951) e Castor Delgado Perez (1958). No primeiro grupo a integração entre o jardim e a sala está mediada por um brise construído com blocos de concreto. No segundo grupo o brise se transforma em pérgula, e a integração entre a sala e o jardim é direta, sem nenhuma mediação. Pela alternância cronológica dos projetos, pode-se depreender que Levi não estabelece uma hierarquia entre as duas situações. Mas, como o próprio arquiteto considerava a maior integração entre o espaço interno e o externo como sinal da “evolução da arquitetura” a segunda situação pode ser entendida como um desenvolvimento da primeira.

Na sua casa, encontramos a distribuição do programa em três agrupamentos setoriais: estar-jantar-jardim, dormitórios-banheiros e serviços-cozinha-garagem. Os dois primeiros, dispostos perpendicularmente se articulam pelo terceiro. A sala de estar e os dormitórios se integram com dois jardins diferentes (permitindo uma hierarquização de privacidade), realizados no espaço restante entre a edificação e os limites do lote. Os dormitórios se abrem, através de portas-janelas, enquanto a sala de estar é mediada por um

brise, afastado do vidro por uma jardineira e por uma varanda. Os dois jardins constituem uma extensão dos espaços internos, mas ainda estão fisicamente separados pelos brises e portas-janelas. Estão fora da sala, ainda que francamente interligados.

Visto da rua, o volume da casa parece um só, não se revelando claramente a presença dos jardins internos. A ambigüidade entre essa unidade na aparência externa e a manutenção de uma suave separação na espacialidade interna seria superada nos projetos seguintes. No entanto, tal ambigüidade não se apresenta na definição do caráter dos espaços.

As superfícies do volume opaco separam, nitidamente, o interior privado de um exterior público. Os recuos legais são oferecidos como possibilidade de extensão do espaço público do bairro-jardim³³. Separados do domínio público, os outros jardins são incorporados na interioridade privada da casa. São jardins que reproduzem a natureza exterior no interior da habitação.

Ao fazê-lo, Levi não enfraquece a sua interioridade, não ocorre nenhuma invasão do espaço público na

e sua condição de esquina permitem uma distribuição funcional mais linear. O setor estar/jantar e dormitórios/sanitários são justapostos lado a lado. Os serviços/cozinha/garagem criam um bloco na esquina, enquanto os sanitários dos dormitórios os separam da rua. Assim, serviços e sanitários criam uma barreira que protege as salas e dormitórios do espaço urbano. Um jardim fechado com pérgulas e elementos vazados verticais completa o isolamento do corredor que liga os dormitórios aos serviços.

Dada essa configuração, seria de se esperar que o espaço entre as salas/dormitórios e o limite do lote constituísse um só jardim. Mas, se as qualidades dos espaços internos são distintas entre si, a sua expansão para o exterior também deveria sê-lo. Levi cria então dois jardins separados. O referente aos dormitórios não apresenta grandes diferenças em relação aos projetos anteriores, mas o da sala constitui algo novo. Sala e jardim são concebidos como um só espaço. Não há divisão entre eles, a não ser um plano de vidro inteiramente móvel. Enquanto o setor correspondente à sala é vedado nos três lados e no teto por superfícies opacas (paredes e forros), o jardim é delimitado por membranas vazadas (pérgula e elementos de

casa, nem nenhuma extensão do interior em direção à rua. A opacidade dos limites e a integridade do volume garantem a manutenção da privacidade do interior. Mas deixa de ser uma interioridade distanciada da natureza, como era a casa colonial brasileira, onde o mato deveria ficar longe pois representava o perigo do índio e do bicho³⁴. Pelo contrário, o interior se enriquece com a presença do jardim, permitindo ao indivíduo vivenciar, na sua privacidade, a harmonia com a natureza, ali representada pelas plantas, pela luz e pelo próprio clima.

A casa Paulo Hess segue este esquema, que teve de ser condensado, devido tanto às limitações no tamanho do lote, quanto aos recuos exigidos por lei. Mais compacta, a casa divide o lote paralelamente à rua, criando um jardim anterior para os dormitórios e um posterior para a sala de estar. Um muro de elementos vazados separa o primeiro jardim da rua, enquanto o segundo avança até os limites do fundo do lote. Um sistema de brise/varanda, semelhante ao da casa do arquiteto, realiza a mediação entre o interior da sala e a sua extensão. O projeto Milton Guper cria uma profunda alteração nessa estrutura espacial. As dimensões do lote

concreto). A quarta parede da sala, aquela que a separaria do jardim, é “empurrada” para o limite do lote.

Os elementos de concreto que delimitam o espaço do jardim/sala, separam-no do outro jardim dos dormitórios. Enquanto o jardim dos dormitórios é a extensão do interior, reproduzindo os projetos anteriores, o jardim da sala é um interior, separado do exterior pelas superfícies vazadas dos brises/pérgulas.

A casa Castor Delgado Perez seria o passo seguinte. Situada num lote menor, a distribuição compacta se assemelha ao projeto Paulo Hess, com a disposição dos conjuntos de dormitórios e salas em faixas paralelas à rua. Os dormitórios e seu respectivo jardim são situados nos fundos, enquanto parte dos serviços é elevada num pequeno volume, opaco para a rua, que caracteriza externamente esta obra. Como o conjunto sala/jardim já havia se transformado numa só unidade volumétrica, não se apresenta nenhum impedimento para a sua localização no centro da casa. Aperfeiçoando o projeto anterior, a parte do conjunto correspondente à sala é situada no centro do jardim coberto com pérgula. A integridade de sua cobertura e dois planos de vidro móvel são as únicas

memórias de uma divisão espacial que já não há.

A evolução da unidade interior/exterior até a sua plena realização dentro do volume da casa Castor D. Perez representa uma trajetória única na arquitetura moderna brasileira. A integração do jardim com o interior da casa poderia aproximar Levi da concepção espacial de Frank Lloyd Wright, com quem apresenta algumas semelhanças. Apesar de ser o primeiro a questionar-se sobre essa proximidade, Yves Bruand conclui pelo contrário³⁵. A principal diferença entre os dois arquitetos estaria no “tratamento geométrico do espaço (projetado por Levi), radicalmente oposto ao ideal romântico dos partidários da tendência orgânica”. Com tal afirmação, Bruand parece limitar sua comparação a um entendimento formalista, originado da interpretação da arquitetura de Wright realizada por Bruno Zevi. A integração interior-exterior já estava presente tanto nas Casas da Pradaria quanto na Casa da Cascata, projetadas com formas rigorosamente geométricas. O uso ou não de formas geométricas não são paradigmas suficientes para excluir a semelhança de espacialidades que pretendem a integração com a natureza num espaço onde o interior se funde com o exterior.

Conforme observa Francesco Dal Co, o projeto de Wright na época das Casas da Pradaria identifica “arquitetura orgânica” com “sociedade orgânica”, o que “significa exaltar a integridade do sujeito, que, só enquanto tal, em comunhão com a *Natureza* pode *reconstruir* a própria comunidade”³⁶.

Em seu depoimento, Burle-Marx apresenta o objetivo de Levi para a sua integração com a natureza de maneira muito semelhante ao de Wright. Também igualmente a Wright, a proposta de Levi consegue uma melhor explicitação nas casas, onde o indivíduo pode experimentar uma vida harmônica, e com isso recompor sua integridade frente às tendências dissolutivas da vida metropolitana. Recuperado dessa forma, o indivíduo pode agir na criação de uma sociedade harmônica, segundo Levi, ou orgânica, segundo Wright.

Mas os subúrbios de Chicago na virada de século apresentam poucos paralelos com os bairros-jardins paulistanos, próximos ao centro e não isolados fisicamente da violência da vida metropolitana. A diferença de situações pode ser uma das causas, mas não a única, da diferença de estrutura espacial dessa integração interior-exterior. Enquanto Wright dilui o volume numa extensão que envolve progressivamente o exterior, Levi mantém a integridade do volume e a separação nítida entre os espaços públicos e privados. É interessante observar que nos projetos feitos por Wright, dentro de uma situação urbana adensada, como o Larkin Building, o volume se

preserva na sua integridade, e o interior perde as separações espaciais constituindo um único grande espaço, separado da cidade. Mas neste caso não encontramos nenhum paralelo na obra de Levi.

As diferenças formais não correspondem a uma grande diferença conceitual. Levi, que apresenta tanta proximidade com Le Corbusier na conceituação geral, se avizinha de Wright na concepção em que defende uma integração mais franca com a natureza. Ressalte-se que, em nenhum momento, Levi explicita uma filiação a Wright, ao contrário do que faz com Le Corbusier, a quem confere a maior influência na sua obra. Entretanto, as semelhanças de conceituação são fortes, apesar de não se desdobrarem para o plano urbanístico. O tipo de relação visual com a natureza, que está na base da obra de Le Corbusier está claramente presente na seqüência de projetos que analisamos anteriormente. Em Wright, a integração com a natureza não se limita a uma continuidade espacial ou visual, se estruturando principalmente sobre a continuidade do material. Assim, as janelas das Casas da Pradaria têm os vidros opacos, construindo a continuidade através do uso da pedra, madeira e outros materiais cuja

presença no interior da casa permitem ao habitante experimentar um contato com a natureza. Apesar de Levi utilizar principalmente materiais de construção industrializados, os jardins das casas cumprem a mesma função conferida por Wright aos materiais.

Yves Bruand nega essa semelhança e afirma não haver dois tipos de procedimentos em Levi, um nacionalista e outro organicista, com o que estamos de acordo, pois também os consideramos uma decorrência do outro. Mas, além de negar a proximidade entre Levi e Wright, Bruand aponta a filiação das casas paulistas ao conceito de “pátio mediterrâneo”. Confirmaria-se assim a sua opinião sobre Levi:

“(…) permaneceu fiel, mais que Warchavchik à marca recebida durante a estadia na Itália (o que pode ser facilmente explicado por suas origens) e revelou ser menos sensível à influência de Le Corbusier do que a maioria de seus colegas brasileiros, devido a sua profunda vinculação a um país europeu de alta tradição cultural.”³⁷

Como vimos até agora, essas duas afirmações não conseguem subsistir a uma análise mais rigorosa

52

dos textos e dos projetos de Levi. Por um lado, a influência de Le Corbusier é fundamental para a obra de Levi, ainda que se expresse de maneira bastante própria. Por outro, a preocupação em desenvolver uma arquitetura brasileira se sobrepõe às marcas da sua formação italiana.

Resta refletirmos sobre a semelhança entre o partido das casas de Levi e um “pátio mediterrâneo”.

A contemporaneidade entre o projeto de sua casa, o primeiro em que se manifesta esse partido, e os projetos de Daniele Calabi para a casa-pavilhão Medici e para sua própria casa, ambos em São Paulo, permite algumas comparações³⁸. A amizade entre os dois nos leva a crer que este deva ter sido tema de animados debates. Parecem indicar um entendimento levemente diferenciado sobre

o mesmo assunto: o resguardo necessário da habitação individual numa cidade como São Paulo.

Desenvolvidos entre o final de 1944 e o ano de 1945, os projetos de Calabi em São Paulo seguem um esquema tipológico até então recorrente nos seus trabalhos. Guido Zucconi observa a constante presença de uma estrutura espacial “de forma quadrada ou retangular, alimentadora da distribuição de um edifício de caráter, conseqüentemente, introverso”³⁹. A estrutura espacial da casa pavilhão para a família Medici encontraria alguns paralelos com as qualidades da casa de Levi. Disposta em torno a “dois quadrados de dimensões idênticas”, a residência é “completamente introvertida”.

Na seqüência do projeto para os Medici, uma série de casas menores dão continuidade ao modelo. A casa Ascarelli (1945) e a casa Cremesini (1947) são recorrências do mesmo procedimento, que tem na sua própria casa a melhor formulação. Entretanto nestas casas o “quadrado central” é obtido de outra forma. Apenas dois lados tem a casa como limite, enquanto os restantes são definidos por “elementos diafragma”, muros opacos ou de elementos vazados,

ou ainda, a “varanda-pórtico” da sua própria casa. Neste projeto Calabi parece justapor a interioridade do “pátio” com a exterioridade da varanda, sendo este o único tensionamento dessa tipologia.

Ainda que o procedimento de caráter nitidamente tipológico do primeiro projeto seja enfraquecido nos seguintes, Zucconi observa que na publicação dos projetos de Calabi, as revistas *Domuse L'Architecture d'aujourd'hui* insistem no “seu caráter clássico, movidas pela curiosidade pelos esquemas de pátio que parecem pertencer à tradição mediterrânea”⁴⁰. Tal caráter é também ressaltado por Acayaba e Ficher, que vêem nessas casas projetadas por Calabi em São Paulo o “reflexo de uma tradição distante, nascida à luz do Mediterrâneo”⁴¹, em estreita sintonia com as interpretações realizadas por Alfieri e Bruand sobre as casas de Rino Levi.

O caráter “introverso” comum às casas dos dois arquitetos é indiscutível, assim como a semelhança com a especialidade das casas romanas descobertas em Pompéia, ou preservadas em outros pontos da Itália. Igualmente separadas do espaço público, as casas se abrem para um jardim interno, que se torna

um elemento ordenador do conjunto da residência. Entretanto a semelhança para aí. Enquanto os projetos de Calabi pretendem estabelecer uma continuidade com o esquema tipológico do pátio, os projetos de Levi expressam uma outra atitude.

Nas casas de Levi os “pátios” surgem inicialmente como uma extensão do interior sobre as potenciais sobras de terreno. Não é regida por nenhum *a priori* formal, muito menos tipológico, considerados por Levi, como vimos anteriormente, “tabus” dos quais a arquitetura deve se emancipar.

A única imagem preservada por Levi de seu trabalho de graduação, o cortile de um Palácio dos Esportes que vimos no primeiro capítulo, revela o seu conhecimento e interesse pela espacialidade do pátio clássico. Os jardins que estruturam a disposição dos volumes do *Sedes Sapientiae*, três anos antes do projeto de sua casa, são concebidos de maneira muito distanciada da tipologia do pátio clássico. O jardim perde, naquele projeto, as principais características tipológicas que definem um pátio, o que não ocorre com os projetos anteriores de Calabi⁴².

Na atitude moderna de Levi, a forma é resultante de uma intenção estruturadora do espaço. Na sobrevivência do procedimento tipológico de Calabi, a forma é a realização de um esquema pré-estabelecido. Dificilmente a espacialidade de Levi possa ser ainda definida como pátio, talvez apenas numa referência inconsciente da memória do seu autor. Já os projetos de Calabi pretendem desde o início a criação de um pátio central clássico, ainda que utilizem recursos modernos na sua construção⁴³.

Ressaltada a impropriedade no uso do termo pátio, no sentido tipológico, para designar o espaço resultante da fusão entre interior e exterior nas casas de Rino Levi, não podemos negar que a nítida separação entre público e privado possa ser creditada a um modelo de cidade romano, italiano ou, mais genericamente, europeu. Um modelo que vinha sendo colocado em crise pela própria arquitetura moderna, que o questionava estabelecendo uma maior transparência dos limites.

No entanto, a arquitetura italiana, mesmo a realizada pelos melhores arquitetos modernos, tem como um dos seus temas os limites do volume⁴⁴. Nesse sentido, a vontade de defesa da integridade do sujeito frente à diluição moderna, característica do espaço metropolitano, encontrou sua correspondência formal.

Mas o desdobramento dessa estrutura espacial para um modelo tipológico de pátio “mediterrâneo” ultrapassa os limites das analogias possíveis. O termo “mediterraneidade” tem um acento político estranho à posição de Rino Levi. É forte o caráter ideológico nacionalista que reveste o uso desse termo pela arquitetura italiana durante o entre-guerras. A interpretação que os arquitetos agrupados ao redor da revista *Quadrante* fazem do tema da mediterraneidade confere-lhes uma leitura muito específica da obra de Corbusier.

A filiação a um passado clássico, mais grego que romano, foi a base dessa operação ideológica. Mas essa interpretação não se limitou à utilização das proporções áureas. As condições climáticas do sul da Itália serviram de pretexto para explorações de variações locais do repertório da arquitetura produzida na Europa transalpina.

Podemos, assim, encontrar algumas coincidências entre as casas de Levi e alguns projetos italianos, mas estas se limitam a uma semelhança na formulação do problema e na aparência da forma resultante, dificilmente se desdobrando para a

estrutura espacial realizada. Dentre todos os projetos de arquitetos modernos italianos, o mais próximo parece ser a “villa-studio para um artista”, construída por Figini e Pollini na V Trienal de Monza, em 1933. Ambos os projetos realizam formas semelhantes.

Mas a procura de uma atemporalidade clássica no projeto da dupla italiana indica caminhos opostos. Figini e Pollini tentam conferir a seus “pátios” um distanciamento semelhante ao observado por Tafuri nos projetos de Mies. Sem conseguir estabelecer uma unidade de conjunto, o projeto italiano se limita a um desdobramento da suspensão metafísica que se pode identificar nas artes plásticas italianas do período⁴⁵.

Há uma franca relação entre o interior dos ambientes e os “pátios”, mas estes são sublimados por recursos de iluminação, cores e texturas dos materiais. Presos à mística da mediterraneidade, o projeto de Figini e Pollini tem um objetivo muito distante da integração com a natureza presente no projeto de Levi. Portanto, as semelhanças formais não encontram maiores desdobramentos conceituais.

forte sintonia com o processo de crescimento urbano paulista, o que diferencia a atitude reservada de Lúcio Costa frente à metropolização. As casas apresentam uma outra atitude, de defesa frente à vida urbana agitada na intimidade com a natureza, mais próxima do recolhimento proposto por Costa. Nestes dois temas podemos continuar as comparações entre a arquitetura de Costa e a de Levi, já iniciadas anteriormente.

O empolgamento com a dinâmica do processo de metropolização paulistano foi sempre criticado por Lúcio Costa, que o considera distante do tipo de vida “serena e equilibrada” que deve caracterizar a modernidade. Enquanto os arquitetos paulistas se inseriam num ritmo de crescimento urbano frenético, ansiosos pela ruptura com o provincianismo paulistano, Costa defende outra direção. No passado colonial, em especial na casa rural, restava um tipo de intimidade com a natureza que deveria tornar-se a base da nova cidade brasileira.

Rino Levi apresenta, nos projetos de edifícios, um primeiro partido que procura sua modernidade com a inserção na cidade que se moderniza. O amplo leque de programas urbanos desenvolvidos pelo escritório

Também Rino Levi propõe o clima quente tropical como uma das bases para a sua “estética da cidade com alma brasileira”.

Não temos a reprodução de uma “mediterraneidade”, como sugerem indiretamente Bruand, Alfieri, Acayaba e Ficher, mas sim de uma mesma estratégia para a construção de uma especificidade nacional para o repertório moderno.

A aproximação com Wright ou com a arquitetura italiana não nos ajuda a entender o diálogo do partido desenvolvido por Levi nas casas urbanas com as temáticas e abordagens dominantes na arquitetura moderna brasileira. Seus projetos de edifícios de apartamentos e escritórios, cinemas, fábricas, hospitais e outros temas contemporâneos apresentam uma

revela uma procura em atender as necessidades de uma cidade que cresce em ritmo vertiginoso. Apresenta assim uma adesão que só encontra a limitação ética de produzir uma arquitetura “fiel ao novo espírito que reina”. Mas não é apenas uma arquitetura que responde a demandas da cidade. É uma arquitetura que se baseia na cidade, que tematiza figurativamente suas qualidades - movimento, velocidade, verticalidade, e que deseja a urbanização, pois com ela surgirá uma cultura urbana. Mesmo o momento de isolamento com a paisagem, obtido com os edifícios altos, não significa um isolamento com a natureza, como defendia Costa, mas sim um olhar mais abrangente sobre a própria cidade.

Seguindo-se esta linha, teríamos uma nítida oposição entre Costa e Levi. Tal explicação é comprometida pelo partido desenvolvido por Levi para suas casas, construídas como um refúgio frente à vida metropolitana. Nelas surge a oportunidade de uma aproximação com as propostas de Costa. Uma aproximação coerente com os princípios expostos na sua carta-manifesto de 1925, ou seja, apoiada nas especificidades do clima e da natureza brasileira. É na casa que Levi considera possível o estabelecimento de

uma intimidade com a natureza, que recomponha o indivíduo frente aos desgastes da vida urbana. Mas, ainda que ambos apresentem uma coincidência sobre o papel da casa, no terreno do urbanismo a diferença se mantém. Costa procura uma nova urbanidade que impeça a agitação da vida moderna. Levi reserva à casa um papel de isolamento repousante no agitado meio metropolitano.

As casas constituíram-se num momento em que foi possível a criação de uma situação excepcional, difícil de ser adotada em programas que exigem maior integração com a cidade.

Trata-se quase de uma atitude experimental, que encontra algumas raras oportunidades para se realizar. Ainda que nelas pudesse ser desenvolvida uma nova conceituação do morar, a sua generalização no urbano ainda não era possível⁴⁶.

Ressalvado o seu limite, retomamos a comparação das casas de Levi com as concepções de Lúcio Costa. Ambos se estruturam ao buscar na natureza um efeito oposto ao produzido pela agitação da vida metropolitana. Trata-se de diferentes entendimentos de como pode se dar tal relação, e principalmente, do que é a natureza.

Se a proposta de Levi surge independente de uma correspondência urbanística, dentro de um processo de metropolização intenso e veloz, é lógico que ela se limite ao interior da casa, isolado do exterior urbano. Acompanhado de uma extensão para a reestruturação urbanística, o projeto de Lúcio Costa pode se estabelecer na expansão do interior para o exterior.

Costa escolhe a varanda como “o melhor lugar da casa”⁴⁷. Nesse lugar, exterior à casa, é possível estabelecer-se a desejada intimidade com a natureza,

que se dá à distância, como contemplação. O distanciamento contemplativo de Costa é oposto à proximidade de Levi. Neste não há barreiras nem distâncias, a natureza, reproduzida no jardim, deve ser vivenciada. No projeto do jardim da sua própria casa, Levi cria um “pequeno laboratório”, como observa Burle-Marx, onde cultivava as plantas colhidas em suas excursões exploratórias.

Constitui assim uma espécie de natureza brasileira ideal, síntese daquilo que encontrou de mais interessante nas nossas espécies vegetais. Quando os jardins são projetados por Burle-Marx, a sua pictoricidade se impõe.

A interação de formas e cores dos jardins com os painéis murais e a arquitetura cria uma equivalência entre a natureza e a cultura. Não temos nem o distanciamento indiferente de Mies, que também trata pictoricamente a natureza, nem a intocabilidade de Costa, que pretende deixá-la intacta, agreste.

O jardim permite uma intimidade cotidiana, pode-se dizer até mesmo sensorial, rompendo com as separações entre o homem e a natureza no mesmo momento em que nossas artes plásticas começavam a romper com a distância entre o espectador e a obra de arte⁴⁸.

1 LEVI, Rino - "Arquitetura e a estética das cidades", 15 de outubro de 1925, jornal O Estado de São Paulo, in XAVIER, Alberto (Org.) **Arquitetura Moderna Brasileira: Depoimento de uma geração**. São Paulo: Editora Pini/ABEA/FVA, 1987. Também a próxima citação.

2 O termo urbanismo está ausente neste primeiro texto escrito em 1925. Seu exemplar do anuário da Escola Superior de Arquitetura de Roma, do ano acadêmico de 1924/25 que se encontra em sua biblioteca, possui uma anotação feita a lápis –"urbanismo" - ao lado do título da disciplina *Edilizia cittadina ed arti dei giardini*. A disciplina mudaria de nome apenas em 1934, tornando-se Urbanística.

3 FERRAZ, Geraldo - "Individualidades na História da Atual Arquitetura no Brasil - III - Arq. Rino Levi, in Revista *Habitat*, maio de 1956.

4 LEVI, Rino - "Concepções da Cidade Moderna" - Anotações manuscritas para uma conferência a se realizar em Curitiba, a convite da Fac. de Engenharia, em 1411-1933.

5 Idem, ibdem.

6 Cf. MARTINS, Carlos. Razão e Natureza em Le Corbusier. Tese de Doutorado, Politécnico de Madrid, 1992, p 94.

7 AAW. **Rino Levi**, Milão: Edizioni di Comunità, 1974, p. 97.

8 Cf. REIS FILHO, Nestor Goulart - in Edizioni di Comunità.

9 TAFURI, Manfredo e DALCO, Francesco. **Architettura Contemporânea**. Milano: Electa, 1992, p. 157.

10 AAVV. **Rino Levi**. Milão: Edizioni di Comunità, 1974, p 97.

11 A origem dos projetos megaestruturais nas propostas de Le Corbusier é defendida por Manfredo Tafuri, que curiosamente omite qualquer referência às propostas corbusianas para as cidades de Buenos Aires, Montevidéu, São Paulo e Rio de Janeiro, creditando a inovação ao projeto de Argel, realizado um ano depois que os primeiros. TAFURI, Manfredo, Op. Cit. , p. 347. Observe-se que Tange visitou Levi em fins de 1957 e teve oportunidade de "trocar opiniões sobre arquitetura" - c.f. correspondência de Tange para Levi, em 9.12.1959, em que agradece a hospitalidade e elogia a sua arquitetura. A correspondência de Williams para Levi é de 30/08/1957. Arquivo particular da família em Roma.

12 MARTINS, Carlos, Op. Cit., p. 270.

13 Cf depoimentos dos sócios de Levi, Arquitetos Roberto Cerqueira César e L. R. Carvalho Franco ao autor.

14 "Architecture en tout, Urbanisme en tout", in LC, *Précisions* (1930), p. 76, apud MARTINS, Carlos, Op. Cit.

15 MARTINS, Carlos, Op. Cit, p.171

16 LEVI, Rino - "Técnica hospitalar e arquitetura".

17 Cf. MARTINS, Carlos, Op. Cit.

18 Idem, ibdem

19 A expressão é utilizada no texto de apresentação do projeto no livro **Rino Levi**, de Edizioni di Comunità, p. 97.

20 Cf. TELLES, Sophia S. - "Lúcio Costa: Monumentalidade e intimismo", *Novos Estudos* 7. 25 - outubro de 1989.

21 Ibidem, p. 92.

22 Compara-o com os conjuntos de "A. Reidy no Rio de Janeiro e os projetos de Le Corbusier para Argel", pela sua interação com a colina na qual é implantado. Aponta também a antecipação, por Rino Levi, de conceitos presentes em projetos como o conjunto de Golden Lane, de Alison e Peter Smithson (na realidade projetos um pouco anteriores ao de Levi, em 1952), e Park Hill-Hyde Park de J. Lewis Womersly (1957-65), que representavam as propostas do Team X. Cf. REIS FILHO, Nestor Goulart -Op. Cit. p.18.

23 LEVI, Rino e CERQUEIRA CÉSAR. Roberto - "Cidade Universitária de São Paulo, Setor Residencial do Estudante - Memorial Justificativo", - Texto datilografado - arquivo Rino Levi.

24 Ibid, Ibidem.

25 Em seu artigo, Alfieri comete diversos erros factuais, conferindo incorretamente a Levi uma nacionalidade italiana e omitindo o período romano de seus estudos: "(...) nascido em Turim a mais de sessenta anos, e completou em Milão (...) os seus estudos." ALFIERI, Bruno, "Rino Levi: una nuova dignità all'habitat", revista *Zodiac*, n. 6, 1960. Tradução brasileira "Rino Levi: uma nova dignidade à habitação", *Arquitetura* n. 42, dezembro 1965.

26 Os projetos das casas de Rino Levi, englobando a casa Ferrabino, a casa Médici e a casa Castor Delgado Perez foi objeto de artigo de recente artigo de Fernanda Fernandes ("Rino Levi: a casa", Revista *Projeto*, 1987), que procura entendê-las na sua continuidade, inclusive em relação a sua formação italiana.

27 Memorial descritivo do projeto - O texto já apresenta como autores o conjunto do escritório: "Rhº Levi, arquiteto, Roberto Cargueira César

e L. R. Carvalho Franco, arquitetos associados".

28 Manfredo Tafuri comentando os projetos da casa Hube (Magdeburg, 1935) de Mies Van der Rohe. TAFURI, Manfredo Op. Cit. - p. 132

29 LEVI, Rino - " A Casa", maio de 1954, texto datilografado - arquivo Rino Levi.

30 Ibidem - "Evolução da arquitetura", 1958, texto datilografado - arquivo Rino Levi.

31 Ibidem - "A Casa", Op. Cit. ,

32 BURLE-MARX, Roberto - "Depoimento sobre Rino Levi", in Edizioni di Comunità, - Esta opinião também foi expressa pela Sra. Yvonne A. Levi, sua viúva, em depoimento ao autor.

33 Observe-se que a sua casa e a de Milton Guper estão localizadas no primeiro bairro-jardim de São Paulo, o Jardim América, projetado por Barry Parker em 1917. Ainda hoje o bairro tem uma agradável atmosfera de jardim, preservada inclusive por lei de tombamento pelo CONDEPHAAT.

34 Observação feita ao autor por Sophia S. Telles.

35 BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.

36 DALCO, Francesco - " Architettura e città negli Stati Uniti, 1870-1910. Capítulo de sua autoria in TAFURI, Manfredo e DAL CO, Francesco. **Architettura Contemporanea**. Milano: Electa, 1992, p. 64.

37 BRUAND, Yves- Op. Cit.

38 O projeto da casa de Rino Levi é de 1944. O projeto de Daniele Calabi para a casa-pavilhão da família Medici foi realizado entre 1944 e 1946, enquanto o da sua própria casa é de 1945/46. Para uma análise dos projetos de Calabi se recomenda o catálogo da ampla exposição de sua obra realizada pelo Istituto Universitario di Architettura di Venezia em 1992, sob a responsabilidade do Prof. Guido Zucconi, que escreve grande parte dos textos, ZUCCONI, G. **Daniele Calabi, architettura e progetti 1932-1964**. IUAV, 1992. Recomenda-se também o artigo do mesmo autor publicado na revista *Domus* cuja tradução, "Daniele Calabi: Variações de um espaço introverso", foi publicado pela revista *ácu/um*, n.5/6 em 1995,

39 ZUCCONI, Guido - "Daniele Calabi: Variações de um espaço introverso", op. cit.. Assim como as duas próximas citações.

40 Ibidem. Ibid - "Habitations individuelles au Brésil", in *L'Architecture d'Aujourd'Hui* n. 18-19, 1948; L. C. Olivieri, "Casa a San Paolo", in *Domus* n. 232, 1949, idem., "Gusto del sottile" in *Domus* n. 233, 1949.

41 ACAYABA, Marlene. Milam Acayaba e FICHER, Sylvia. **Residências em São Paulo**. São Paulo, 1986.

42 Em seu depoimento ao autor, a viúva de Calabi, sra. Ornella Foà Calabi é categórica ao afirmar que a casa de Levi não tinha um pátio, enquanto que a sua sim. Essa opinião pode corresponder àquela dos próprios arquitetos.

43 Cf. ZUCCONI, Guido - Op. Cit.

44 Apenas alguns projetos de Terragni tensionam a integridade desses limites. Um questionamento que apenas reforça a importância do volume como principal entidade estética da arquitetura italiana.

45 Este projeto dos arquitetos italianos foi profundamente criticado por

Persico, "a contradição do programa com o estilo da Villa-studio, no qual os esquemas de Le Corbusier, na Ville Savoye, e de Van Der Rohe, no pavilhão da Alemanha na Mostra de Barcelona (...), conseguem, algumas vezes, combinar-se em belas aparências formais, outras, como nos jardins, mal se compõem, devido à precariedade da inspiração". (PERSIGO, Edoardo - "Gli architetti italiani" (1933), reeditado em CIUCCI, Giorgio e DAL CO, Francesco - **Architettura italiana del'900**, Milão, Electa, 1993, p. 118).

46 "Nos conjuntos residenciais, com número elevado de habitações, nos quais a economia constitui fator preponderante, a construção terá que obedecer a processos de trabalho em série. As casas serão repetidas centenas de vezes. Esta repetição cria, em geral, impressão fastidiosa e desoladora, e despersonaliza a habitação." LEVI, Rino - "A casa"., Op. Cit.

47 A mais forte imagem da casa brasileira, entretanto, parece vir da descrição que Lúcio faz da evolução das construções depois de 1900, ao comentar a presença crescente da varanda. Segundo o arquiteto, dependendo da orientação, seriam elas o melhor lugar da casa para se ficar, 'verdadeira sala completamente aberta'. Mario Pedrosa, em 1959, comenta que os arquitetos modernos brasileiros desejariam quase 'casas ao ar livre, todas extrovertidas', não fora o clima tropical." TELLES, Sophia S. -Op. Cit., p. 86. A citação de Costa é da publicação de Porto Alegre, p. 92, e a de Mario Pedrosa é do livro **Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília**. São Paulo: Perspectiva, 1981, p. 332.

48 O período corresponde ao surgimento e desenvolvimento do movimento concretista no Brasil, que propôs uma arte ativa e configuradora da vida cotidiana. Ver BRITO, Ronaldo. **Neoconcretismo, vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro**. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1985.